

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°007
Julio-Septiembre 2024

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°007
Julio-Septiembre 2024

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Dr. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtegui

Concejo Municipal de Maracaibo

José T. Bermúdez

Presidente

Elizabeth Martínez

1 era Vicepresidente

Juan Urdaneta

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Obra de la portada: *Monseñor Mariano Martí, Obispo de la Diócesis de Venezuela*
(1770-1792).

Editorial

250 Aniversario de la visita pastoral de Monseñor Mariano Martí a Maracaibo

Dr. Reyber Antonio Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Se cumplen 250 años de la visita pastoral de Monseñor Mariano Martí¹ a Maracaibo. Nuestra ciudad para entonces formaba parte de la Diócesis de Venezuela y fue una de las muchas poblaciones que el obispo visitó en el transcurso de cerca de 14 años seguidos (desde 1771 hasta 1785): “190 pueblos, 94 caseríos, 12 ciudades y 9 villas visitados, así como también 178 iglesias parroquiales, 69 capillas u oratorios públicos y 40 particulares, 16 conventos, 4 hospicios y 14 hospitales” (Garmendia, 2021).

A partir del siglo XI, la Iglesia dispuso el cumplimiento de la visita pastoral por parte del obispo, lo que en la Edad Moderna consistió en un “itinerario para la evaluación de las comunidades de su diócesis, el prelado no sólo se personaba ante los fieles como pastor y cabeza local de la Iglesia, sino que desplegaba su potestad sobre lo temporal y espiritual, inspeccionando, sancionando y, en su caso, reprobando el comportamiento y las costumbres de clérigos y laicos” (García y Bernabeu, 2023).

Monseñor Martí llegó a Maracaibo el 22 de febrero de 1774, pero la visita pastoral de la ciudad la pospuso hasta previamente recorrer “los pueblos, Misión y capillas de la Laguna”: Lagunillas, Misoa, Tomoporo y Moporo, ubicados en la Costa Este del Lago de Maracaibo. Algunos inconvenientes con la salud del obispo también incidieron para que la inspección de las iglesias de Maracaibo se efectuase en septiembre de 1774.

De esta manera, el 09 de septiembre de 1774 visitó la Iglesia Matriz; el 13 de septiembre pasó a la vice parroquia de San Juan de Dios; el 14 de septiembre

1 Mariano Martí y Estadella. Nació en Bráfim (Tarragona-España), el 24 de diciembre de 1721 y murió en Caracas el 20 de noviembre de 1792. Doctor en ambos derechos (civil y eclesiástico), abogado, obispo de Puerto Rico y de Venezuela, autor de la mayor visita pastoral efectuada en América. Llegado a este continente, fue consagrado obispo en La Guaira, el 17 de enero de 1762 de manos del obispo de Venezuela, D. A. Díez Madroñero. En 1769 fue presentado como obispo de Caracas; tomó posesión en agosto de 1770.

estuvo en la Iglesia y Hospital de Santa Ana; el 15 de septiembre visitó la capilla o Iglesia de Santa Bárbara y el 16 se presentó en el Convento de San Francisco. Salió de Maracaibo el 5 de febrero de 1776 hacia Zapara y la Barra del Lago, llegó a Carora, donde estuvo cinco meses. El 1 de abril de 1785 entró en Caracas, culminando su titánica empresa, única en la historia de la Iglesia en América (Rodríguez de la Torre, SF).

Gracias a este obispo, hoy disponemos de información importante sobre aspectos demográficos, culturales, económicos y religiosos de las poblaciones en las que fue estableciéndose, en cumplimiento de sus deberes pastorales. Sobre la iglesia San Juan de Dios, afirmó lo siguiente: “Está colocada al otro extremo de la ciudad, que llaman el Saladillo. Es de tres naves, que forman columnas de palo. Está colocado su Divina Magestad, y se ministra de allí el Santísimo viático a los enfermos de aquel barrio (...) En esta iglesia baxo la invocación de San Juan de Dios quieren establecer cofradía de Nuestra Señora de Chiquinquirá...”. Según Martí Maracaibo tenía cerca de 1.689 familias y 10.312 habitantes para el momento de su visita.

Por los documentos descriptivos que produjo y por su duración, esta es la visita pastoral más importante en la historia de Venezuela.

Fuentes consultadas

García Redondo, José María; Bernabéu Albert, Salvador (2023, Edición, transcripción y notas). La visita pastoral. En: *Territorio, iglesia y sociedad. Francisco Antonio Lorenzana y su visita a la Arquidiócesis de México, 1767-1769*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/780/780_05_02_visita_pastoral.pdf

Garmendia, Omar (2021). El libro secreto del obispo Mariano Martí. *Correo de Lara. Un sitio de historia*. En: <https://correodelara.com/el-libro-secreto-del-obispo-mariano-marti/>

Martí, Mariano (1969). *Documentos relativos a su visita pastoral de la Diócesis de Caracas (1771-1784)*. Estudio preliminar de Lino Gómez Canedo. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

Ocando Yamarte, Gustavo (1986). *Historia del Zulia*. Caracas: Editorial Arte.

Rodríguez de la Torre, Fernando (SF). *Mariano Martí y Estadella*. Real Academia de la Historia. En: <https://dbe.rah.es/biografias/69484/mariano-marti-y-estadella>

Maracaibo y su matiz agropecuario

Dr. Reyber Parra Contreras

Maracaibo es, esencialmente, una ciudad puerto; por lo que esta condición define su identidad, esculpida en el transcurso de la historia. Sin embargo, también es cierto que nuestra ciudad posee otros atributos que tal vez no han sido debidamente valorados desde el punto de vista historiográfico, posiblemente porque se encuentran opacados por la impronta de la actividad portuaria en la cultura del maracaibero. Hoy en día, el aminoramiento portuario de Maracaibo en comparación con el dinamismo experimentado en el siglo XIX, hacen más visibles algunos rasgos secundarios de la ciudad.

Uno de estos rasgos lo encontramos en el ámbito agropecuario, del cual -aunque no podemos afirmar que sea esencial en la comprensión de la identidad local-, debemos reconocerlo en la historia de Maracaibo, para ubicarlo en el conjunto de expresiones que amalgaman el ser maracaibero.

Al igual que ocurrió con los centros poblados fundados en la etapa inicial del período monárquico-colonial de Hispanoamérica, Maracaibo debió transitar el primer ciclo de su fundación desarrollando la facultad de proveer alimentos a su población, tarea que resultaba cuesta arriba debido a las complicaciones propias de un espacio carente de algún río en su zona próxima. A pesar de la escasez de agua dulce y potable, Fray Pedro de Aguado refiere que los primeros pobladores hispanos de Maracaibo cultivaron árboles de granada, parras del solar castellano y frutales nativos.

La solución más práctica para dotar de agua a la ciudad, entre los siglos XVI y XIX, fue la de aprovechar los períodos lluviosos. En efecto, algunos vecinos de Maracaibo tenían la posibilidad de construir aljibes en sus casas de techo de teja; de esta manera acumulaban agua que utilizaban para mantener cultivos y rebaños, sobre todo en la periferia urbana donde funcionaron pequeñas unidades de producción agrícola y pecuaria que conocemos como hatos. Según el Diccionario de Autoridades, a inicios del siglo XVIII el vocablo hato aludía a un rebaño o manada con muchas cabezas de ganado; la asociación de los predios con los rebaños debió influir para que aquellos comenzaran a ser entendidos de acuerdo con una de las acepciones que la Real Academia Española le asigna al término hato: sitio que, fuera de las poblaciones, eligen los pastores para comer y dormir durante su permanencia allí con el ganado. José Domingo Medrano en sus Apuntaciones para la crítica sobre el lenguaje maracaibero, del año 1883, nos dice que “en nuestro lenguaje hato se llama cualquier casa de campo, desde las suntuosas de recreo hasta las miserables chozas, y aún cuando no tengan ningún animal de cría”. Para la época de Medrano, Los Haticos era un conjunto de casas de campo que podían o no tener ganado; pero en otros puntos de la ciudad los hatos si funcionaban con cultivos y ganadería.

La ubicación de los hatos en Maracaibo ha variado con el tiempo, en un continuo desplazamiento inducido por su crecimiento urbano, a tal punto que lo que hoy vemos como zona residencial o urbanizada, en el pasado fue asiento de modestos predios ubicados en los linderos de la ciudad. Tal y como ha sido característico de las grandes ciudades, Maracaibo ha presentado la conformación de espacios rururbanos, lo cual implica que su expansión urbana incorpora espacios de producción agrícola, apropiándose del suelo rural circundante.

Para formarnos una idea con respecto a esta afirmación, a finales del siglo XVI el límite Este de Maracaibo, en lo que hoy es el área ocupada por el Hospital Central, los esposos Francisco Ortiz e Inés del Basto (matrimonio procedente de Castilla) establecieron un fundo o hato con dos aljibes, veinte vacas y cincuenta cabezas de ganado cabruno, además de algunos árboles frutales. Más tarde, en el siglo XVIII, Monseñor Mariano Martí realizó su visita pastoral a Maracaibo y refirió haber observado en esta misma zona un rebaño de ganado vacuno perteneciente al Hospital y Ermita de Santa Ana.

La cría de ganado en la periferia de Maracaibo condujo a su regulación mediante el registro de hierros por parte de los ganaderos ante las autoridades locales. De esta manera, en 1654 Diego Baptista tramitó el hierro de su ganadería, adquiriendo el sello tercero de un real, que para la época era una modalidad del papel sellado (lo que hoy conocemos como timbre fiscal) de Felipe IV, rey de

España. Este documento de gran valor patrimonial es el más antiguo que reposa en el Archivo del Municipio Maracaibo.

Testimonios de finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, específicamente los de Gonzalo de Piña Ludueña y Diego Villanueva y Gubaja, refieren que para la época había abundante ganadería en los alrededores de Maracaibo, con hatos de ganado vacuno y caprino que pertenecían a los vecinos de la ciudad. La necesidad de ubicar espacios más propicios para el fomento de esta actividad, donde existiese abundante provisión de agua, incentivó la ocupación de las tierras al Sur y Oeste de Maracaibo, por lo que ya en la primera mitad del siglo XVII encontramos la presencia de pequeños productores entre Maracaibo y La Cañada, en hatos como: La Ranchería, Santa Ana, Hato de Ignacio Lizaurzábal, Hato El Guadual y Hato de Diego Felipe Pirela (véase al respecto la valiosa obra historiográfica de Luís Rincón Rubio sobre la historia de La Cañada de Urdaneta).

Por su parte, la fundación de Villa del Rosario, entre 1722 y 1724, también estuvo asociada con el interés de los ganaderos maracaiberos de establecerse en una zona propicia para el fomento de sus rebaños. Al Sur y Oeste de Maracaibo, más allá de sus linderos a inicios del siglo XIX, existían hatos en lo que hoy conocemos como San Francisco, Pomona y El Jobo, donde se desarrollaban actividades agrícolas y pecuarias. Juan Besson en su *Historia del Estado Zulia* indica que para entonces abundaba el ganado cabrino en las sabanas de Maracaibo, y que en muchas casas de familias maracaiberas se criaban aves y cerdos.

A su vez, en el primer tercio del siglo XX, la agroindustria encontró espacio en el ámbito productivo de Maracaibo. Cabe destacar, al respecto, el liderazgo del empresario Federico Rincón Harris en este ramo de la economía de la ciudad, quien era propietario de una fábrica de aceite de ajonjolí, otra fábrica de aceite de semillas de algodón y una desmotadora de algodón, cuyos productos se comercializaban dentro y fuera de Venezuela. Debemos acotar que en las sabanas de Maracaibo se daba en forma espontánea el algodón silvestre, pero a finales del siglo XVIII el Brigadier de los Reales Ejércitos Joaquín Primo de Rivera (gobernador de la Provincia de Maracaibo entre 1787 y 1794) introdujo a la ciudad semillas de algodón de fibra larga, procedentes de Perú, con lo cual propició el cultivo y comercialización de este rubro en la provincia marabina.

En lo que respecta al ámbito pecuario y su industrialización, debemos señalar que la dedicación de algunas familias a la cría de ganado en la zona periurbana de Maracaibo fue arraigándose mediante una dilatada tradición, caracterizada por su continuidad desde la época fundacional de la ciudad hasta la actualidad. De esta rica tradición se gestó la industria láctea regional en la primera mitad del siglo XX, con experiencias emblemáticas como fue el caso de la fundación del

lactuario Alfa en 1937, ubicado en Los Haticos; y algunos años después, en 1952, la conformación de la Unión de Productores Agropecuarios S.A. (UPACA), empresas que fueron concebidas para captar la producción de leche local, a fin de pasteurizarla y fabricar quesos, mantequilla y nata. Estas empresas pioneras serían el fermento para la posterior aparición de nuevas iniciativas industriales, entre ellas la empresa Pacomela, cuyas operaciones iniciaron en Maracibo en 1987; y la corporación Genica, en 1996, para la producción de Lactoviso.

Hoy en día se mantiene el perfil agropecuario del área periurbana de Maracaibo, sobre todo en lo que concierne a las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, San Isidro y Venancio Pulgar, al Oeste de la ciudad. En estas dos últimas demarcaciones, el gobierno municipal del Alcalde Rafael Ramírez, con el acompañamiento de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, vienen estimulando los cultivos de maní, rubro no tradicional que posee un gran potencial productivo, cualidad que también está presente en la yuca, el cebollín, la lechosa, el algodón y otros cultivos que responden muy bien a las condiciones del suelo y a la pluviometría de Maracaibo. Sin embargo, una investigación de inicios del siglo XXI, a cargo de la profesora Esthela Ludovic, muestra que en las parroquias Francisco Eugenio Bustamante y Venancio Pulgar prevalece la práctica del monocultivo y la poca diversificación en la cría de especies animales; la yuca es el principal cultivo, y en menor medida se cosechan sábila y berenjena; mientras que en explotación ganadera, la parroquia Francisco Eugenio Bustamante se orienta más a la producción de carne de cerdo, lo que es menos significativo en la parroquia Venancio Pulgar, donde predomina la ganadería bovina.

Por consiguiente, nos resulta razonable recomendar el trabajo mancomunado entre los entes gubernamentales y la iniciativa privada, a fin de desarrollar el potencial agrícola y pecuario del perímetro maracaibero, mediante estrategias de intervención que repondan a un plan integral, que pueda ser concebido a partir de la participación de los pequeños productores, con el asesoramiento de las instituciones competentes.

Maracaibo, cuyo escudo nos recuerda su condición de ciudad puerto, también se muestra polifacética, capaz de crecer en diversos ámbitos de la producción y del comercio. Ella, cual ciudad fenicia, está abierta al mundo -como su horizonte lacustre-, lo que le otorga policromía, como diversas son sus raíces y sus potencialidades.

Fuentes consultadas

Besson, Juan (1945). *Historia del Estado Zulia*. Tomo II. Maracaibo: Editorial Hermanos Belloso Rossell. Reedición de la Gobernación del Estado Zulia.

- De Piña Ludueña, Gonzalo (1597). Descripción de la Laguna de Maracaibo. En: Rincón Rubio, Luis (2007). Orígenes y consolidación de una parroquia rural en la Provincia de Maracaibo: La Inmaculada Concepción de La Cañada, 1688-1834. *Revista Procesos Históricos*, 12, Julio-Diciembre, 2007, pp. 2-55.
- Diccionario de Autoridades (1726-1739). *Diccionario de la Lengua Castellana. Real Academia Española*. En: <https://apps2.rae.es/DA.html>
- Diccionario de la Lengua Española (2014). *Real Academia Española*. En: <https://dle.rae.es/>
- Entrevista realizada al Dr. Alfredo Rincón, descendiente del empresario Federico Rincón Harris, el día 21 de agosto de 2024.
- García Mac-Gregor, Ernesto (1997). *Maracaibo y los 400 años del Hospital Central*. Maracaibo: Ars Gráfica.
- Ludovic, E.; Rincón, N.; Huerta, L.; Rincón, R. (2005). Caracterización bajo un enfoque sostenible de las unidades de producción agrícola rururbanas en el municipio Maracaibo del estado Zulia. *Revista de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, Número 22, pp. 283-299.
- Medrano, José Domingo (1883). *Apuntaciones para la crítica sobre el lenguaje maracaibero*. Maracaibo: Imprenta Bolívar de Alvarado.
- Productos con manufactura zuliana. En: *Viejo Zulia*. Volumen 1. Suplemento del Diario Panorama, 06 de marzo de 2006, pp. 76-78.
- Quintero, José Oswaldo (2024). *Revisión historiográfica y formulación de nuevas visiones históricas del municipio Rosario de Perijá*. Texto disponible en redes sociales.
- Salazar Belloso, Alfredo (2003). *Agricultura y ganadería zuliana en el gobierno del Dr. José Encarnación Serrano (1937-1938)*. Compilación documental. Maracaibo: Acervo Histórico del Estado Zulia.
- Sereno, Claudia A.; Santamaría, Mariana; Santarelli Serer, Silvia Alicia (2010). El rururbano: espacio de contrastes, significados y pertenencia, ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Cuadernos de Geografía - *Revista Colombiana de Geografía*, Número 19, 2010, pp. 41-57
- Solicitud de asignación de hierro de ganadería por parte de Diego Baptista, año 1654. En: Archivo Municipal de Maracaibo.
- Villalobos León, Carlos (2003). *Piratas y corsarios en la región lacustre*. En: *El Lago de Maracaibo en la historia nacional*. Maracaibo: Acervo Histórico del Zulia, pp. 44-59.

Ramón Páez. Un llanero en Maracaibo

Iván José Salazar Zaid*

Lo narrado en este artículo está basado en la descripción que Don Ramón Páez, hijo de José Antonio Páez, nos ofrece sobre su visión de Maracaibo en la primera traducción al español de una de sus obras editada en inglés, titulada *Wil scenas in South America or Life in the Llanos of Venezuela*. Esta obra salió a la luz pública en la ciudad de New York, el año 1862, en la imprenta de Charles Scribner, en cuya misma casa se hizo una segunda edición en 1868, la cual por haber sufrido una mutilación para su traducción al francés no es considerada como original. Su traducción es del Dr. Francisco Izquierdo, con el título *Escenas Rústicas en Sur América o la Vida en los Llanos de Venezuela*, publicada en 1929. En ella, a través de sus comentarios, el autor nos ofrece un panorama de la Maracaibo de la época, y gran parte de la cotidianidad del maracaibero. El interés que esta obra ha despertado en mi persona es debido a las manifestaciones de la vida cotidiana en la ciudad de Maracaibo, narradas de manera precisa por su autor y llenas de un profeso amor por las bellezas naturales de esta tierra zuliana.

El capítulo dedicado a su viaje por Maracaibo lo escribió dedicado en gratitud a las cortesías que le fueron ofrecidas por los “*gentiles vecinos de Maracaibo, ardientes partidarios de su padre*”. La descripción que hace de la ciudad remonta al lector a las narraciones de los primeros visitantes de las paradisíacas islas del Mar del sur. En sus impresiones, no todo es alabanza por parte del autor, también hizo justicia a:

“... la real y asombrosa inteligencia de los hijos de esta rica región que tanto se distinguen entre los naturales del país; condición ésta, que mejor dirigida y aprovechada, hubiera sido aún más prodiga en glorias intelectuales para los hijos del famoso lago”. (p.471).

A través de su pluma, manifiesta que no era su intención fatigar al lector, más de lo absolutamente necesario para la realización de su propósito, en relación a las miserias y tragedias propias de la guerra civil que se vivía en el momento. Su misión era simplemente la de pintar los rasgos característicos de su tierra nativa, evitando lo más posible todo aquello que no fuese lo natural.

* Licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales por la Universidad del Zulia. Miembro Honorario de la Academia de Historia del Estado Zulia. E-mail: ivanzaid@hotmail.com

Ramón Páez (1862:331), inicia su narración con una descripción de la llegada al Lago de Maracaibo que coincide en gran parte con las descripciones que hicieron los primeros cronistas del lago a su llegada a la boca:

“Ese vasto golfo llamado generalmente Saco de Maracaibo, el lago más grande de Sur América, recibe el tributo de cien ríos navegables y de muchas corrientes de agua menores. La entrada al lago desde el mar es excesivamente peligrosa a causa de los muchos bajos y arrecifes que cierran su boca. Solamente era accesible una pequeña parte de las costas del Este.”

Al mismo tiempo que va narrando su entrada al lago nos va describiendo el resto de dicha entrada, la cual, según su apreciación, se encontraba rodeada por un bosque impenetrable y por pestíferos pantanos donde se refugiaba el Tapir e inmensas manadas de cerdos salvajes, y que la única entrada que existía, para penetrar hacia el saco del lago, se hacía a través de un estrecho canal entre bajíos peligrosos ubicado en el extremo occidental de su boca, donde un fuerte artillado con doce cañones, podía fácilmente disputar el paso a una flotilla como las que se usaban en esos tiempos en la República. Los barcos que no excedían de once pies de calado aproximadamente, podían pasar con la ayuda de expertos pilotos, la barra y los bajos existentes entre ese punto y Maracaibo, treinta y seis millas más hacia el interior. Al entrar al lago, este se dilataba casi en forma de una cuenca circular de cuatrocientas millas de circunferencia, navegables en toda su extensión por los más grandes navíos. No obstante solicitaba que se le permitiese dirigir la vista hacia la ciudad y sus alrededores donde...

“ardientes miradas y amantes corazones esperaban nuestra llegada para festejarnos en sus comfortable mansiones, ya que en Maracaibo los hoteles tienen escasas comodidades, porque la generosa hospitalidad de los naturales siempre había evitado su establecimiento”

Lo primero que atrajo la atención de este visitante al hacer su entrada en la bahía, fue *“la espaciosa aduana ubicada frente a las aguas del lago; y muy cerca de allí, el mercado surtido profusamente de animales de cacería, pescado, y carne, que consideraba la mejor del país”*. A través de sus líneas va dejando expreso su interés por el desarrollo y el cuidado de los cultivos agrícolas del lugar, cuando manifiesta que:

“Allí también se encuentran en abundancia legumbres cultivadas sobre barbacoas a varios pies sobre el suelo, con el fin de protegerlas de las depredaciones de las hormigas rojas o bachacos. Donde se descuida esta precaución, la cosecha entera desaparece en una sola noche, que es el tiempo generalmente escogido por estos perniciosos insectos para sus excursiones de merodeo.”

Edificio de la antigua Aduana de Maracaibo (gaitazuliana.com.ve)

A Ramón Páez le llamaba mucho la atención el gran tamaño y lo hermoso de los vegetales que se cultivaban en la zona y la abundancia de los plátanos que los describía como *“alimento favorito entre todas las clases del pueblo”*. Su impresión se hizo más grande cuando pudo observar las inmensas plantaciones de ese delicioso fruto, cosechado en los húmedos bordes del lago, junto con el abundante árbol del cacao.

Otro de los rasgos peculiares de los alrededores del lago que le causo mucho efecto eran sus siembras de cocoteros. Sus playas se veían cubiertas de una continua plantación que estimaba era de más de cuarenta millas, de la que se aprovechaban los naturales para la obtención de vino, aceite de leche extraído de la almendra, repollo, cubierta para techos, madera, etc. Sobre este fruto comenta:

“Era común ver algún muchacho ante los mostradores de frutas ofrecer la inmensa cáscara del coco llena de su refrescante savia, erróneamente llamada leche.”

Bajo la sombra de un collar de cocoteros como el antes descrito y al fondo de la bahía se podía observar el lucido retiro campestre de Los Haticos, el cual describe como...

“un grupo de casas de campo donde sus habitantes matan el tiempo en jaranas y placeres. Algunas de las casas están techadas por tejas rojas, que le prestan una bella apariencia en medio del oscuro follaje de las palmeras, pero la mayor parte lo están en enea, desgraciadamente también muy usada en la ciudad.”

Llamó mucho la atención al hijo de José Antonio Páez las alegres noches de Los Haticos en tiempos de navidad, porque las quintas de sus moradores es-

taban siempre abiertas a los extraños, al igual que los nobles corazones de sus habitantes, sobre todo de sus lindas moradoras...

Los Haticos y los rieles del tranvía (www.cclausen.net)

“En ellas se observan gratas escenas de bulla y regocijo notable por el buen gusto, sociabilidad y ostentosa hospitalidad de sus residentes...”

También destaca el dominio prodigioso de la mujer maracaíbera del canto y del toque de algunos instrumentos musicales. En sus impresiones al respecto, deja explícito lo siguiente:

“Allí, a los acordes del arpa o el piano podéis oír voces tan melodiosas como nunca se oyeron salir de las encantadas selvas. Ellas provienen de las hermosas maracaíberas, y esto constituye en mucho uno de los más salientes rasgos de la provincia.”

Pero sus alabanzas a la mujer maracaíbera no se quedan solamente en el arte de su canto y la música. Su impresión va más allá, cuando al pasear a través de “ese pequeño paraíso de la gracia española” (nombre que le dio o le inspiró Los Haticos), pudo observar el dominio del arte del tejido que tenían esas mismas chicas maracaíberas. Sobre ello refiere:

“A la mañana siguiente veréis a esas sirenas del lago sentadas tranquilamente sentadas bajo la sombra de las elevadas palmeras, afanadas en sus famosos encajes, rivales en su finura, del tejido de las arañas.”

De su laborioso trabajo, lo que más impresionó a Ramón Páez fueron las servilletas ricamente bordadas por ellas mismas y con las cuales, en su generosa hospitalidad servían al fatigado viajero con una taza de chocolate.

Al partir de Los Haticos, en su continuo paseo por la ciudad, deja manifiesta su impresión al observar a lo lejos el inmenso número de piraguas, que llenaban la bahía y el horizonte hacia el sur del lago. Destacaba que para el transporte y el comercio la piragua era el vehículo más importante de la ciudad, porque con ella se podían remontar los ríos del interior que entrelazaban las poblaciones comerciales del lago con parte de Nueva Granada y las provincias agrícolas de Mérida, Trujillo. Desde estas dos últimas, las piraguas venían cargadas de añil, café, cacao, fibra de pita, azúcar, miel, deliciosas conservas, etc., y que desde el puerto de Maracaibo salían también grandes cantidades de madera tintórea, copaiba, dividivi, sen y cueros.

Piraguas en el Lago de Maracaibo (Lagaitadeldecano.Blogspot.com)

En cuanto a los diferentes navíos que navegaban el lago dice observar muchas barcas y hermosas goletas, fabricadas con sus inmensas reservas de maderas perpetuas,... *“produciendo la ciudad los mejores marinos, así como los más hábiles navegantes del país.”*

Piraguas y goletas en el Malecón de Maracaibo (www.gaitazuliana.com.ve)

Según nos narra Ramón, al llegar al puerto de la ciudad era común observar la presencia de:

“pandillas de traviesos pilletes atraídos por las cargas de dorados plátanos a bordo de las piraguas...eran pequeños salteadores que nadaban continuamente alrededor de las piraguas con el propósito de lograr hacerse dueños de los frutos.”

Al notar el capitán de la nave la situación reinante les lanzaba algunos plátanos, porque de no hacerlo los jóvenes pillos en cualquier descuido aliviaban rápidamente a las piraguas de gran parte de su carga. En su análisis sobre el hecho, afirma que esa habilidad les permitía también a los jóvenes maracaiberos adquirir la sombrosa cualidad de ser unos expertos nadadores que luego en su vida los capacitaría para desafiar los peligros que encerraban las aguas lacustres interiores.

En su ir y venir por la orilla del lago observa y describe como los bordes del lago eran en aquella época pantanosos en su gran parte y corrobora lo que siempre afirmaron los cronistas del lago que era por eso que los aborígenes construían sus viviendas sobre el agua soportadas por postes de “Guayacán”, y que les permitía escapar de las fiebres malignas y de las noches cubiertas por nubes de hambrientos mosquitos que llenaban el aire.

Un modelo de población parecida a las que vio Ramón Paz en su viaje por el Zulia

Mientras Ramón Páez se preparaba para partir hacia el río Catatumbo, ruta que supuestamente utilizaría el General José Antonio Páez para llegar a la ciudad de Maracaibo, reinaba en el pueblo marabino una gran ansiedad por su supuesta llegada, ya que vendría desde la Nueva Granada. Para su acomodo inmediato fue preparada una hermosa goleta, sin pérdida de tiempo y despachada a la

boca del río Catatumbo (en aquel entonces el canal principal de comunicación entre Cúcuta y el lago), para recibirlo y conducirlo a la ciudad. Para lo mismo, se comisionó a un grupo de caballeros. Esto lo aprovecho su hijo para explorar parcialmente aquel interesante lugar selvático que parecía intentar cubrir con su verde vegetación, desde sus dos orillas, al imponente río Catatumbo.

El imponente río Catatumbo que conoció Ramón Páez (www.canalzul24.com)

En Maracaibo se tenía conocimiento de que el General Páez se encontraba en la ciudad de Cúcuta haciendo sus preparativos para bajar por dicho río. Así lo esperaron varios días con una constante expectativa por su arribo. Doce días más tarde supieron con gran desilusión, que las guerrillas del enemigo estaban apostadas a lo largo de los bosques que cubrían las orillas del río, cortándole al general su comunicación con el lago y acabando de esa manera con las esperanzas de toda la provincia que aguardaba su recibimiento con los brazos abiertos, porque él decidió abandonar la idea de venir a Maracaibo por esa ruta y prefirió la del río Magdalena que aunque mas larga, le facilitaba detenerse en Jamaica y otras antillas, antes de enfrentarse a sus adversarios de nuevo (p.336), ya que en esos días, Monagas que se encontraba libre de responsabilidades con otras partes de la República, concentró toda su energía y atención en rendir a Maracaibo, que por su posición geográfica y abundancia de recursos, ofrecía el mayor de los obstáculos a su gobierno. Por lo mismo trataba de penetrar a la ciudad por una pequeña parte de las costas este del lago que era el único lugar que se mostraba accesible a un enemigo que intentaba invadir la provincia por tierra, ya que el resto de la costa del lago estaba completamente rodeada por un bosque y pantanos impenetrables.

Por otra parte el hijo del General Páez nos deja ver la costumbre de algunos habitantes de Maracaibo de domesticar animales salvajes como la danta o tapir. Al respecto, de regreso a Maracaibo de su viaje por el río Catatumbo, comenta que vio uno de estos animales domesticado en la casa del señor Casanova, uno de los principales mercaderes de la “Pequeña Venecia”, que había dispuesto un sitio en el corredor de su propia casa para tan noble bestia.

Finalizando la descripción de la ciudad de Maracaibo y parte de su entorno deja explícito que en ella existe una escuela naval adjunta a un colegio y varias escuelas públicas donde “*los jóvenes recibían una excelente instrucción en las primeras ramas de la educación*”... y coincide con Francisco D’pons sobre la inteligencia de los mismos cuando al terminar su narración lo cita textualmente, cuando dice:

‘El joven maracaibero es particularmente favorecido por la naturaleza y le basta la más pequeña instrucción elemental para desarrollar sus facultades mentales, capacidad esta no fácilmente obtenida en Europa, a menos de largos estudios y excelentes maestros.’

Para culminar, es meritorio destacar que las condiciones geográficas de la región zuliana que fueron fuente de inspiración del autor lo llevaron a dejarnos sus justas observaciones a través de su narración. Según refiere el Dr. Francisco Izquierdo, traductor de su obra, luego de su visita a esta región, Ramón Páez empieza a ser devorado por la sana impaciencia de querer ver convertido al Zulia en uno de los más ricos emporios del mundo debido a su maravillosa situación geográfica, riquezas y variedad de tierra y productos, así como también de sus facilidades inmensas para la explotación y transporte “...*no del efímero y huracán petróleo, sino de una infinidad de artículos valiosos, hijos del amor de las férciles riberas del lago y de la fecundante energía del sol que se enciende en su cielo.*” (p.472).

Fuentes consultadas

Páez, Ramón (1862). “*Wil scenas in South America or Life in the Llanos of Venezuela.*”

Nueva York (USA): Imprenta de Charles Scribner. Traducida por: Izquierdo, Francisco (1929). “*Escenas Rústicas en Sur América o la Vida en los Llanos de Venezuela.*” Esta obra también está disponible en una versión de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1973.

Humberto Fernández-Morán, Héctor Rojas y el regionalismo ramplón

*Rafael Molina Vilchez**

A pesar de un innegable movimiento actual de revaloración del Dr. Humberto Fernández-Morán dentro del país, de su verdadero valor histórico, con motivo del centenario de su natalicio, quedan todavía voces que no desmayan en su afán de sembrar de denostación y malentendidos su memoria (Requena, 2011; Hernández & Valbuena, 2008). A otro meritorio científico, Héctor Rojas, astrofísico PhD de la Universidad de París, por circunstancias desconocidas por nosotros, lo han condenado a un largo tiempo de silencio (Perozo, 2024; Monteagudo, 2016). En homenaje a estos dos maracuchos notables, el pasado 10 de junio, la Biblioteca Pública del Estado Zulia, Biblioteca María Calcaño, de Maracaibo, ofreció al público una exposición itinerante, procedente de Caracas, sobre la evolución de la ciencia en Venezuela. La muestra, con título “*Ciencia... La búsqueda permanente, actividad de la Academia de la Ciencia Venezolana*”, fue inaugurada en presencia de autoridades regionales, municipales, universitarias y académicas, con un conversatorio donde participaron: el Dr. Jesús Ángel Semprún Parra, Director General de Acervo Histórico del Estado Zulia, abogado e historiador, quien disertó sobre el astrofísico,

* Médico, escritor, historiador maracaibero. E-mail: climacomovil@gmail.com

y la Dra. María Elena Vilorio, médica patóloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, quien lo hizo sobre el médico y biofísico. La prensa anunciaba a “*Dos grandes de la ciencia zuliana*”, (Abre exposición en homenaje a Humberto Fernández Morán y Héctor Rojas, 2024) “*honrar la memoria de dos insignes científicos zulianos que marcaron un hito en el desarrollo de la ciencia durante el siglo XX*”, con lo cual se cumplía un deseo expreso del Gobernador del Estado (Este diez de junio la Biblioteca del Estado inaugura exposición en honor a dos científicos zulianos, 2024).

Desde el día inaugural, un pendón de gran tamaño con imágenes de los dos ha estado colocado al frente del edificio. Pero al entrar y revisar el contenido de la exposición, elaborada con cuadros cortos, a modo de periódico mural, el visitante encontraba cosas difíciles de explicar. No había nada de Héctor Rojas, cuya fecha de nacimiento coincidía con el evento, el estudioso por cuyos razonamientos técnicos se escogió el lugar más adecuado para el alunizaje de la nave Apolo 11 (Rojas, 1966) Igualmente, nada sobre el Dr. José Gregorio Hernández, profesor de microbiología de la Universidad Central, autor del primer libro nacional sobre el tema (Hernández, 1922) y polemista histórico en la prensa caraqueña contra las ideas positivistas sostenidas por Luis Razetti. En la UCV existe la *Beca José Gregorio Hernández* para posgraduados con alto mérito académico (Beca José Gregorio Hernández, 2024). Había unas notas sobre la resonancia magnética nuclear y sus creadores, sin mención de que en el IVNIC se diseñó y construyó el primer espectrómetro de resonancia magnética (Denis et al, 1957) y, la nota sobre Fernández Morán se titulaba: “*Un intento fallido en Altos de Pipe*”, allí se explicaba:

“A inicios de los 50, Humberto Fernández Morán plantea al régimen militar su proyecto para crear un centro de investigaciones y estudio del cerebro, buscando unir la microscopía electrónica con la cibernética. Su proyecto que había encontrado resistencia en la incipiente comunidad científica local, recibió decidido apoyo oficial. En 1955 se inicia la construcción en los Altos de Pipe del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, donde el único científico venezolano permanente sería su director Fernández Morán.”

Mientras la Universidad y la libertad de investigación y de cátedra sufrían maltrato de la dictadura militar, el régimen tomaba decisiones en el campo de la ciencia en apariencia caprichosas o al menos fuera de contexto, y aisladas de la comunidad científica de aquellos tiempos. Fernández Morán recibió un presupuesto de 50 millones de dólares, mientras que la UCV apenas recibía una asignación de cuatro millones de dólares anuales. Equipos comprados e investigadores contratados, fueron traídos al país para este proyecto desde el Instituto Karolinska de

Suecia. Lamentablemente no se produjeron resultados tangibles más allá de las infraestructuras y los equipos adquiridos en Europa, algunos de los cuales nunca fueron usados en el IVNIC, aunque fueran muy útiles años más tarde. Tampoco se incorporó personal venezolano ni estudiantes para garantizar formación especializada de talento nacional”.

Ni siquiera los más encarnizados detractores de Fernández Morán se han expresado del IVNIC como un “*intento fallido*”, lo han rechazado como la obra de un solo hombre y de su presunta preferencia por el personal extranjero, pero no que fuera un fracaso. Sobre esta nota, fue exhibida una más breve en torno a la creación de la cuchilla de diámetro y una tercera algo más extensa, acerca de la participación venezolana en la evaluación clínica y sero-virológica de la vacuna antipoliomielítica, lo que resultó en una publicación, entre cuyos co-autores estuvo Fernández Morán; pero esto no se dice en la exposición mural, no se identifica la publicación científica correspondiente, no hay referencia (Coriell, 1965).

Para muestra, bastan esos pocos botones. No nos ocuparemos del autor de los murales. No se nos ocurre perder tiempo pensando en las motivaciones de su pensamiento ni de su conducta. Es un conocido museólogo venezolano que ha trabajado con material del IVNC-IVIC. Pone en las paredes el producto persistente y purulento de la campaña iniciada en la quinta década del siglo pasado sobre el que a partir de 1958 llamarían el Brujo de Pipe. De lo que deberían ser ya cenizas, atiza el fuego entonces encendido por la asignación oficial de un importante presupuesto para el IVNIC y la negación de lo solicitado por quienes antes de llegar Fernández Morán hacían investigación en Caracas, con innegables méritos, desde la universidad y desde algunas entidades privadas. Revive el estéril y desgraciado enfrentamiento AsoVAC-IVNIC, AsoVAC-Fernández Morán (Hecker, 2007; Fernández Morán a cuchillo limpio, 1999). Todavía está vigente la campaña pro negación de la obra del Brujo de Pipe, hasta su pregonada identificación con el nazismo. Voces que nos han pedido no ser identificadas han sugerido de quiénes ha podido obtener el expositor los datos para orientar sus ideas críticas. Pero sobre eso hay suficiente bibliografía. No nos sorprende nada. La ausencia del Dr. Hernández puede deberse más al nexo con la religión, a que lo condene su católica santidad antes que el intento de desconocer o negar sus méritos de bacteriólogo. Ahora, dentro de lo que no podemos abstenernos de comentar está lo sucedido en torno a Rojas. Se nos informó que al estar enterado de esto, antes de abrirse la muestra al público, conocedor de cierto contenido, el Gobernador Manuel Rosales se habría comunicado con su tren ejecutivo, que de la dirección de la Biblioteca se consultó al Acervo Histórico y se habló de eliminar lo escrito sobre Fernández Morán, quitarlo y colocar un nuevo texto

de igual extensión, pero tendría que haberlo hecho alguien distinto al autor de lo expuesto, quien no se encontraba en la ciudad, por lo que la decisión final fue dejar todo como estaba, en respeto a los derechos de autor. Luego nos hemos enterado que, en la tarde, después de haber desfilado numeroso público frente a los paneles, alguien del personal de la biblioteca se comunicó telefónicamente con el expositor y le preguntó el porqué de la ausencia del astrofísico, ante lo cual, este, aparentemente perdió la compostura y no se expresó nada bien, le negó cualquier mérito, le lanzó motes y calificativos, recordamos haberlo llamado unicornio –¡vaya Ud. a saber por qué!- y que, a fin de cuentas, lo sucedido no era sino “*una muestra del regionalismo ramplón de los zulianos*”. ¡Cosas veredes, amigo Sancho! ¡Qué falta de respeto. Lo que hay que aguantar! Respecto a Rojas, lo que se hizo, por orden de la Gobernación del Estado fue levantar un mural bastante grande, bien documentado, con el mismo estilo, cual si fuese parte de la muestra original, pero sobresaliente por sus dimensiones. ¡Muy bien! Que nos sirva de experiencia.

Fuentes consultadas

Abre exposición en homenaje a Humberto Fernández Morán y Héctor Rojas (2024). *La Verdad*. 12-06-2024. <https://laverdad.com/abre-exposicion-en-homenaje-a-humberto-fernandez-moran-y-hector-rojas/> Copiado 17-07-2024.

Acerca del proyecto del Instituto de Investigaciones sobre el Cerebro. Editorial (1950). *Acta Científica Venezolana* 1950; 1- 4: 134-135.

Beca José Gregorio Hernández (2024). Universidad Central de Venezuela. <http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-medicina/decano/concurso-dr-jose-gregorio-fernandez.html>. Copiado 17-07-2024.

Coriell L.L., Schaeffer K., Felton H.M., Fernández Morán H., Bierly M.Z.(1965). A serological and clinical survey of poliomyelitis in Caracas, Venezuela, and Galveston, Texas, and the response to Salk vaccine. *Am J Pub Health*. 46: 1431-1438, 1965.

Denis P., Csaki A., Delco M., Sprenger J., Fernández Morán H., Rawlyer W. (1957). Espectrometre a resonance magnetique nucleaire utilisant des transistors. *Archive de Sciences*. Geneve. 10, 233, 1957.

Este diez de junio la Biblioteca del Estado inaugura exposición en honor a dos científicos zulianos (2024). COL Primera Edición. 09-06-2024. <https://primeraedicioncol.com/este-10-de-junio-la-biblioteca-del-estado-inaugura-exposicion-en-honor-a-dos-cientificos-zulianos/>.

Fernández Morán a cuchillo limpio (1999). *Revista Exceso*. N. 119, pp. 40-45. mayo 1999. https://issuu.com/revistaexceso/docs/revista_exceso_edicio_n_n_119_ma Copiado 17-07-2024.

Hecker Sonia (2007). Francisco De Venanzi. Serie Biblioteca Biográfica Venezolana. N. 51. Caracas: El Nacional/ Fundación BANCARIBE. Editorial Arte.

Hernández Fonseca J.P., Valbuena H. (2008). Humberto Fernández Morán: Un científico marabino de la talla de un diamante. Maracaibo: Ediciones Universidad del Zulia.

Hernández, José Gregorio (1922). Elementos de Bacteriología. Segunda Edición. Caracas: Empresa El Cojo.

La Democratización de la Ciencia. Otro logro del IVIC en Venezuela (1968). *Periódico La Universidad del Zulia*. 15-09-1968, pp. 4-5.

Monteagudo Pierre (2016). Expediente Rojas NASA REPORTS 1/2/3. Editorial Proust. España

Perozo Padua, Luis Alberto (2024). Héctor R. Rojas, el astrofísico venezolano que marcó el sitio de alunizaje del Apolo 11. *El Nacional*. 22-01-2024. <https://www.elnacional.com/opinion/hector-r-rojas-el-astrofisico-venezolano-que-marco-el-sitio-de-alunizaje-del-apollo-11/> Copiado 17-07-2024.

Requena Jaime (2011). Humberto Fernández Morán. Serie Biblioteca Biográfica Venezolana. N. 36. Caracas: El Nacional/ Fundación BANCARIBE. Editorial Arte.

Rivas Cols, Carlos (2015). Humberto Fernández Morán de frente y de perfil. Caracas: IVIC / Banco Occidental de Descuento. Editorial Arte.

Rodríguez Cárdenas, Manuel (1963). El Problema Fernández Morán. *La Esfera*. Caracas: 19-05-1963

Rojas, Hector R. PhD. (1966). A method of predicting the optimum lunar landing for a manned spacecraft. Houston, Texas. December, 1966. Copiado 17-07-2024.

Rostros del Cambio. Una mirada al proceso electoral de 1989 en Maracaibo

*Joan López Urdaneta**

La descentralización, en sus diversas dimensiones política, administrativa y fiscal, constituye el mecanismo esencial para la conformación de un Estado federal. La elección de gobernantes en los estados y municipios, la distribución de competencias y servicios entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal), así como la implementación de un sistema tributario que defina claramente las responsabilidades de cada entidad gubernamental, son las bases fundamentales sobre las cuales deben configurarse

* Licenciado en Ciencia Política (Universidad el Zulia); Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia; Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta. Correos electrónicos: jlopezurdaneta@gmail.com y joan.lopez.215837@uru.edu

las formas de hacer política en favor de un pacto social para el autogobierno.

En este contexto, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPEPRE) presentó en 1986 un conjunto de propuestas consideradas fundamentales para la reforma del Estado venezolano. Entre ellas, se destaca la formulación de un “diseño global de descentralización que debe facilitar la elección directa de los gobernadores dentro de un plazo razonable” (Rachadell, 2015, p. 98), dado que en esa época los gobernadores eran designados directamente por el Presidente de la República. Además, se propuso la creación de la figura del alcalde con el objetivo de separar el poder ejecutivo del poder legislativo en los concejos municipales. También se diseñó un sistema electoral uninominal para los concejales con el fin de aumentar su responsabilidad personal ante los electores (De la Cruz, 1993).

El 13 de abril de 1989, el Congreso venezolano aprobó la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, la cual se publicó en la Gaceta Oficial Número 4.086 Extraordinario el 14 de abril del mismo año. De este modo, se activó formalmente el sistema federal que había permanecido inactivo durante siglos en Venezuela (Penfold, 2009).

En este mismo escenario, el 14 de junio de 1989, el Congreso de la República aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial Número 4.109, con fecha del 15 de junio de 1989, con el propósito de establecer la figura del Alcalde como la principal autoridad política del municipio en Venezuela.

La promulgación de estas leyes proporcionó el fundamento jurídico necesario para llevar a cabo las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes, programadas para el 3 de diciembre de 1989 en Venezuela. En aquel entonces, el municipio Maracaibo del estado Zulia contaba con una población electoral de 579.912 electores, distribuida de acuerdo con la Ley Política Territorial del Estado Zulia (1989) en diecinueve (19) parroquias, que son las siguientes: Bolívar, Coquivacoa, Cristo de Aranza, Chiquinquirá, Santa Lucía, Olegario Villalobos, Juana de Ávila, Carracciolo Parra Pérez, Idelfonso Vásquez, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Raúl Leoni, Francisco Eugenio Bustamante, Manuel Dagnino, Luis Hurtado Higuera, San Francisco, Francisco Ochoa, Domitilia Flores y Marcial Hernández.

Para este proceso electoral, los siguientes candidatos se postularon al cargo de alcalde: Fernando Chumaceiro, respaldado por los partidos Copei, MEP y MIN; Gladys Faria de Mazzei, representando a AD, CIDE, MIAP, La Hormiga, AMI, Alianza Popular Democrática y NOR; José Enrique Molina, por el MAS, PCV, Liga Socialista y Renovación; Nellyver Lugo, por Nueva Generación Democrática; Elsa Reyes, por ORA; y Gastón Guisandes (Viloria, 1989).

Durante el periodo de la campaña electoral, los candidatos coincidieron en sus propuestas de gestión, orientadas a promover el desarrollo socioeconómico en el municipio de Maracaibo. Plantearon la necesidad de impulsar políticas públicas a favor del deporte, la cultura, la educación y la protección de la infancia. Asimismo, destacaron la importancia de generar procesos que propicien la modernización de la estructura institucional de la alcaldía, priorizando la eficiencia y la transparencia en la gestión municipal. Para efecto de esta crónica se presentara la propuesta de los principales candidatos de estos comicios de diciembre de 1989.

Fernando Chumacerio

El Dr. Chumacerio durante su campaña electoral propuso desarrollar un plan integral de gestión municipal, en el cual se involucrarían los diversos sectores de la sociedad civil, tales como empresarios, gremios sindicales, asociaciones de vecinos, instancias nacionales y regionales, entre otros para propiciar la implementación de políticas públicas generadoras de empleo, inversión económica, fortalecimiento de los servicios públicos municipales, como también del sistema tributario, creación de instituciones que procuren la atención de los maracaiberos en los temas de viabilidad, deportes, cultura, educación inicial, básica y capacitación para el trabajo.

Gladys Faría de Mazzei

Por su parte la candidata Faría de Mazzei, resalto de su programa de gestión el desarrollo de los siguientes puntos: eficiencia de los servicios públicos; promoción de los participación vecinal a través de cabildos abiertos, referéndum, en los planes de desarrollo municipal; promoción del urbanismo y embellecimiento de la ciudad; establecimiento de cooperativas de consumo familiar; mejoramiento del transporte colectivo y distribución eficiente de los mercados públicos municipales; impulso de políticas públicas en materia de salud, deportes, seguridad ciudadana, cultura y turismo; y la promoción de una oficina de atención al indígena, entre otros.

José Enrique Molina

El profesor Molina, en su programa de gobierno municipal, propuso abordar las competencias del municipio desde la función de alcalde mediante la implementación de un programa de atención inmediata a los servicios públicos. Este programa se centró en áreas clave como el suministro de agua potable, el saneamiento de cloacas, el tratamiento de aguas residuales, la viabilidad del tráfico y la remodelación del terminal de pasajeros. Además, del impulso de políticas para hacer frente al elevado costo de la vida, promoción de la cultura y el deporte, y estímulo a la creación de nuevos empleos mediante la instalación de nuevas industrias y la promoción del turismo. Asimismo, se comprometió a liderar el mantenimiento del Puente General en Jefe Rafael Urdaneta y a promover la descontaminación del Lago de Maracaibo, exigiendo también un trato justo para el municipio por parte del poder central (Chirinos, 1989).

Los resultados de estos comicios municipales fueron los siguientes:

Tabla 1. Resultados electorales para alcalde 3 de diciembre de 1989. Municipio Maracaibo.

Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Fernando Chumaceiro	Copei y aliados	131.527	42,84
Gladys Faría de Mazzei	AD y aliados	84.802	27,62
José Enrique Molina	MAS y aliados	74.278	24,19
Gastón Guisandes		12.228	3,98
Elsa María Reyes	ORA	3.443	1,12
Nellyver Lugo	NGD	723	0,23
Total		307.001	100

Fuente: Valero, 1989

La composición del Concejo Municipal quedó establecida de la siguiente manera:

- Por Copei: Joaquín Chaparro, Alcibíades Castro, Leandro Neuman, Luis Parodi, José Torres, Guillermo Castellano y Freddy Araujo (MEP), con un porcentaje de votos escrutados del 36.9%.
- Por MAS: José Nava, Arsenio Bermúdez, Jhony Duran, Segundo Chirinos y Ender Hernández, que alcanzó un 30.6% de los votos escrutados.
- Por AD: Santiago Garibaldi, Jesús Luzardo, María Hernández, Rodulfo Álvarez y Luisa Camacho, con un 28.7% de los votos escrutados.

Los partidos ORA y Opina, por su parte, obtuvieron solo el 1.7% y 1.5% respectivamente, lo que les impidió conseguir un escaño (Viloria, 1989).

Con estos rostros, los ciudadanos de Maracaibo asumieron el trascendental desafío histórico de consolidar el proceso de descentralización en Venezuela y de activar formalmente el sistema federal, que ha permanecido inactivo durante siglos debido a la tradición centralista de la cultura política predominante.

Fuentes consultadas

Chirinos, E. (1989, 25 de noviembre). Una administración basada en la honestidad prometió José Enrique Molina en la Alcaldía. *Panorama*, 1-13.

De la Cruz, R. (1993). Federalismo y descentralización: un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad en Venezuela. En C. Blanco (Coord.). *Venezuela del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla*. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Programa de las Naciones Unidas y Editorial Nueva Sociedad.

Penfold, M. (2009). *Dos tradiciones, un conflicto el futuro de la descentralización*. Debate.

Rachadell, M. (2015). *Evolución del Estado venezolano 1958- 2015: de la conciliación de intereses al populismo autoritarios*. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

Valero, L. (1989, 8 de diciembre). Fernando Chumaceiro proclamado oficialmente Alcalde de Maracaibo. *Panorama*, 1-18.

Viloria, L. (1989, 3 de diciembre). Un millón 64 mil personas votaran hoy en el Zulia. *Panorama*, 1-11.

Viloria, L. (1989, 3 de diciembre). Entra en vigencia a partir de hoy Ley de División Político- Territorial. *Panorama*, 1-11.

Viloria, L. (1989, 17 de diciembre). Proclamados los nuevos concejales de Maracaibo. *Panorama*, 1-12.

Sobre la lingüística zuliana

*Jorge García Tamayo**

De todas las lenguas habladas hoy en el mundo, el español es la que tiene un futuro más prometedor. El español tiene hoy 580.000.000 de usuarios potenciales, de los cuales 483.000.000 de hablantes tienen al español como su lengua materna. El español es una lengua hablada en cuatro continentes y oficial en más de una veintena de países. Segunda lengua materna del mundo por el número de hablantes, después del chino mandarín; y la tercera en el cómputo global de hablantes, detrás del inglés y del chino. En Estados Unidos hablan español más de 57.000.000 de personas y se espera que a mediados del presente siglo esta cifra se duplique, haciendo que el país del norte sea, por detrás de México, el segundo país en el uso del español.

El lexicógrafo, historiador lingüístico y ensayista, **Francisco Javier Pérez** (1959), ha sido descrito como un ser que se regodea en su lenguaje a través de las palabras y se ha enfocado en el estudio de distintas ramas de la lingüística, el análisis literario y la lexicografía. Es Licenciado en Letras y magíster y doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, Profesor de Teoría Literaria, Morfosintaxis del Español, Historia de la Lingüística y Lingüística de la Publicidad, ha sido también profesor invitado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de los Andes (ULA) y la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia. Es Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua, fue su presidente durante dos períodos, es miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua y de número del Instituto de Estudios Canarios.

Francisco Javier Pérez (2000), en su libro **“Incursiones de la lingüística zuliana”** -publicado por la UCCA en Maracaibo, en la Colección *“El Nombre Secreto”* dirigida por Miguel Ángel Campos-, tras ir sobre el Vocabulario Guajirol de Fermín Toro, revisó primariamente las obras de Rafael María Baralt, de José Domingo Medrano y de Iraset Páez Urdaneta. Serían de particular interés sus observaciones en torno a la figura de Jose Domingo Medrano (1883) cuya vida fuera ya detalladamente relatada por Aniceto Ramírez Astier (1951).

* Médico y escritor maracaibero. Profesor de la Universidad del Zulia. E-mail: novapath@yahoo.com

José Domingo Medrano, nacería en Maracaibo en 1842, y desde muy joven padeció de una parálisis que anclaría su vida a una silla de ruedas. No obstante, Su titánica labor como literato, lexicógrafo y lingüista tendría relevancia nacional al dar a conocer la existencia de un sistema dialectal que abarcaba el país entero y que él estudiaría cuidadosamente detallando sus características en la región zuliana. José Domingo Medrano fallecería a la edad de 49 años en 1889.

Este excepcional zuliano fundaría en 1868 el bisemanario Eco de Occidente y luego en 1878 estuvo al frente del Diario del Zulia, para al año siguiente publicar su libro **“La Guerra Civil de 1848”**. Su antología **El Zulia ilustrado** (1880-1881) resultaría ser un rotundo éxito en Maracaibo. En el terreno lingüístico, Medrano produciría dos obras de singular importancia: **Apuntaciones para la crítica sobre el lenguaje maracaibero** (1883) publicado en Maracaibo por la imprenta Bolívar de Alvarado y Co., y el **Tratado de ortografía castellana** publicado en Caracas en 1884.

José Domingo Medrano tuvo una clara conciencia de que a pesar de que es evidente que hay una clara diversidad en el vocabulario de las distintas regiones de Venezuela, el país tiene un sistema dialectal que parece pasar desapercibido para todos. Algunos ejemplos demostrarían para él, que “las brechas” en Maracaibo son “los botines” en Caracas, y que a “las mantas” tan usadas por las guajiras les dicen “pañolón”; que nuestro “baúl” es un “cofre” y al “cachicamo” lo llaman “armadillo”. Especial atención le pondría al análisis del “vos” en el lenguaje coloquial, al “pa” como apócope y escribiría sobre el sonido de la palabra, con el acento, que le da ese sonsonete al maracaibero.

En la segunda edición, aumentada y corregida de las **“Apuntaciones para la crítica sobre el lenguaje maracaibero”**, en la Nota inicial titulada “Al lector”, Medrano informaría sobre la favorable acogida de la obra y de lo que sería publicado por el romanista austriaco Hugo Schuchardt reproduciendo su texto en alemán traducido por H Müller. Medrano se adelanta a la acuñación del término “venezolanismo” ya antes acuñado por Julio Calcaño en su conocida obra **El castellano en Venezuela** (1897).

Medrano completaría el panorama de las peculiaridades del habla de Maracaibo en la sección “lista de voces” reuniendo 545 muestras en la segunda edición, clasificándolas como: **1-Maracaiberismos**. **2-Voces descompuestas** o usadas en acepción impropia, y finalmente... **3-Voces americanas** que están mal definidas o no se hallan en los diccionarios españoles. Desde el punto de vista lexicográfico, las **“Apuntaciones”** de Medrano, son definidas por Francisco Javier Pérez como *“un glosario alfabético monolingüe sincrónico, no exhaustivo con*

marcación diatópica” donde el autor tiene plena conciencia de lo que su trabajo representa... “Este pequeño trabajo, no es sino una piedra con respecto al gran edificio que otros conseguirán levantar”.

Medrano advierte que... *“Cualquier maracaibero que como yo haya dejado alguna vez las riberas del patrio lago, habrá notado sin duda la variedad en el acento y en amplitud de voces en uno y otro estado de los que forman la república de Venezuela, especialmente en las expresiones familiares, los nombres de objetos domésticos y los de animales, plantas y labores del país”.* Medrano llega a anticiparse a Ángel Rosenblat al proponer estrategias de “turismo lingüístico” para dar a conocer las diferencias lexicales del español de Venezuela con relación al peninsular.

Las **Apuntaciones para la crítica sobre el lenguaje maracaibero** de José Domingo Medrano fueron editadas por Ediciones Centauro (1990) de José Agustín Catalá, con una presentación del lingüista zuliano Iraset Páez Urdaneta (1952-1989), de manera que la obra dialectológica y lexicográfica de Medrano vuelve a consolidarse como fuente obligada de consulta para los interesados en estos importantes vericuetos de nuestro coloquial lenguaje nacional.

Francisco Javier Pérez ha señalado que: *“No ha existido ni existirá un gobierno ni un político que pueda hacer virar el curso de una lengua”... “Olvidar la lengua por parte de una sociedad en retroceso es la escogencia menos afortunada. La lengua es la única vía de salvación y la clave para hacer renacer la vida de una sociedad. Cuando presenciemos la fundación del tiempo nuevo por la palabra, estaremos ya viviendo la edad feliz que sigue a toda época funesta”.*

Fuentes consultadas

Javier Pérez, Francisco (2000). *IncurSIONES de lingüística zuliana*. Maracaibo: Universidad Católica Cecilio Acosta.

Medrano, José Domingo (1883). *Apuntaciones para la crítica sobre el lenguaje maracaibero*. Maracaibo. Imprenta Bolívar de Alvarado.

Ramírez y Astier, Aniceto (1951). *Galería de escritores zulianos: contribución al estudio de las letras venezolanas*. Maracaibo. Universidad del Zulia.

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista de Maracaibo

Maracaibo, 2024

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 03 N°007
Julio-Septiembre 2024

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial: 250 Aniversario de la visita pastoral de Monseñor Mariano Martí a Maracaibo	3
Maracaibo y su matiz agropecuario	5
Ramón Páez. Un llanero en Maracaibo	10
Humberto Fernández-Morán, Héctor Rojas y el regionalismo ramplón	18
Rostros del Cambio. Una mirada al proceso electoral de 1989 en Maracaibo	23
Sobre la lingüística zuliana	28

Fundación Ediciones

Clío